

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Corso di laurea in Studi internazionali

**La rivoluzione militare:
le conseguenze sugli Stati europei**

Elaborato per l'esame di Storia delle istituzioni politiche

Agnese Lurgo, luglio 2024

Indice

<i>Introduzione</i>	2
<i>1. Michael Roberts: una nuova prospettiva storica</i>	3
<i>2. Geoffrey Parker: la guerra d'assedio e le innovazioni tattiche</i>	4
<i>3. Luciano Pezzolo: una dimensione euro-asiatica</i>	6
<i>4. Clifford Rogers: una serie di rivoluzioni</i>	8
<i>5. Le conseguenze della rivoluzione sugli Stati europei</i>	9
<i>5.1 L'egemonia occidentale</i>	10
<i>Bibliografia</i>	12

Introduzione

La rivoluzione militare consiste nel cambiamento tecnologico, tattico e strategico che ha caratterizzato il passaggio dal Medioevo all'età moderna. Questa trasformazione ha influito fortemente sugli Stati europei, sul loro dominio coloniale e sull'esportazione del modello occidentale nel mondo. L'espressione venne coniata nel 1955 dallo storico inglese Michael Roberts, il quale circoscrisse questo processo tra gli anni 1560 e 1660. Successivamente l'esperto di storia militare Geoffrey Parker modificò il concetto, facendo riferimento a uno sviluppo durato dalla fine del XV alla fine del XVI secolo. Da molto tempo la definizione del periodo storico di riferimento è fonte di dibattito, ma anche sulle cause e sull'interpretazione della rivoluzione militare gli storici non trovano un punto di incontro. Alcuni suggeriscono di porre l'attenzione sulle innovazioni e le tattiche militari sviluppate dagli Stati europei, altri sugli aspetti istituzionali dello Stato moderno. Nei prossimi paragrafi vengono esposti i punti di vista di quattro storici che hanno contribuito al dibattito sulla definizione della rivoluzione militare: Michael Roberts, Geoffrey Parker, Luciano Pezzolo e Clifford Rogers. Nel paragrafo conclusivo, avendo analizzato le loro differenti elaborazioni del concetto, ci si sofferma sul rapporto della rivoluzione militare con lo sviluppo dello Stato moderno e sulle conseguenze che questa ha avuto al di fuori del continente europeo.

1. Michael Roberts: una nuova prospettiva storica

Nel 1955, all'Università di Belfast, Michael Roberts presentò una lezione introduttiva intitolata *The Military Revolution, 1560-1660*¹, con cui cambiò radicalmente la prospettiva comune sui fatti storici di quel periodo. Secondo Geoffrey Parker quella lezione «è stata un manifesto senza veli che ha proclamato l'originalità, l'importanza e la singolarità storica di alcuni sviluppi dell'arte della guerra nell'Europa post-rinascimentale»². Roberts sviluppò il concetto di rivoluzione militare analizzando le quattro aree principalmente coinvolte nella trasformazione, a cominciare dall'aspetto tattico: dai quadrati di picchieri si passò alle formazioni lineari dotate di armi da fuoco che richiedevano addestramento e disciplina³. Infatti, gli uomini non combattevano più individualmente e dovevano essere capaci di lavorare insieme come un corpo unico. Proprio per questo, e poiché era lo Stato a pagarne l'addestramento, si rese conveniente che gli eserciti diventassero permanenti e venissero riformati⁴.

La trasformazione tattica permise di sviluppare l'aspetto strategico della rivoluzione, soprattutto grazie a Gustavo Adolfo di Svezia. Quest'ultimo, rielaborando i precetti di Maurizio di Nassau, fu il primo ad applicare le nuove strategie di combattimento con l'attacco da parte di più truppe contemporaneamente⁵. Di conseguenza, il terzo e il quarto elemento della rivoluzione militare furono l'aumento delle truppe sul campo di battaglia e il derivante maggiore impatto della guerra sulla società. Infatti, i civili dovevano affrontare maggiori spese, mentre lo Stato doveva amministrare efficacemente l'aspetto finanziario ed economico dello sviluppo dell'apparato bellico.

¹ La lezione venne pubblicata per la prima volta in M. Roberts, *The Military Revolution, 1560-1660: An Inaugural Lecture Delivered Before the Queen's University of Belfast*, Belfast, M. Boyd, 1956.

² G. Parker, *The "Military Revolution," 1560-1660--a Myth?*, in "Journal of Modern History", Vol. 48, 1976, No. 2, pp. 195–214, cit., p. 195.

³ I picchieri erano i soldati armati di picca, un'asta di legno lunga dai quattro ai sei metri con una punta metallica. Gli Svizzeri adottarono per primi i compatti battaglioni quadrati di picchieri contro i quali la cavalleria non poteva vincere e che solo arcieri e balestrieri potevano colpire con i loro tiri curvi. Nei secoli XIV e XV la fanteria svizzera divenne famosa per questo nuovo sistema di combattimento.

⁴ Gli olandesi furono i primi in Europa a riformare l'esercito con Maurizio di Nassau, divenuto principe d'Orange nel 1618. Egli visse tra il 1567 e il 1625 ed era noto come uno dei migliori strateghi della sua epoca.

⁵ Gustavo Adolfo di Svezia rivoluzionò la tattica militare con innovazioni quali l'alleggerimento del moschetto e la cartuccia a carica fissa. Per questo le truppe svedesi sparavano il doppio più veloce degli avversari. Sul piano strategico ideò la salva di fucileria, con cui un'intera unità di moschettieri sparava contemporaneamente sul nemico.

Successivamente, focalizzandosi sulle battaglie dell'esercito svedese di Gustavo Adolfo e olandese di Maurizio di Nassau, Roberts identificò la causa principale di questa diffusa trasformazione nell'avvento delle armi da fuoco. La loro introduzione, infatti, comportò l'aumento del numero delle truppe e il passaggio agli eserciti permanenti. Si iniziarono a utilizzare armi da fuoco anche sui grandi vascelli nelle battaglie navali, rendendo necessario un buon addestramento degli equipaggi.

La domanda di denaro continuava a crescere e in questo modo, come sostenne Roberts, l'arte della guerra rese possibile e necessaria la nascita dello Stato moderno. Altri autori, come lo storico militare Piero Pieri, avevano già fatto riferimento alla relazione tra apparato militare e formazione dello Stato⁶. Però tra le analisi di Roberts e quelle degli studiosi precedenti c'era una grande differenza, come fece notare la storica Paola Bianchi:

Per Pieri, tuttavia, si era trattato di un'evoluzione più che di una rivoluzione, che aveva chiamato in causa la tattica (la fanteria dei picchieri divenuta strutturale al posto della cavalleria feudale) e l'organica (l'avvio degli eserciti permanenti) evocando trasformazioni istituzionali in chiave strettamente politica, in linea, quindi, con letture precedenti, offerte, per esempio, da un Hans Delbrück⁷.

Roberts, invece, accostò l'aspetto militare a quello della burocrazia statale per la prima volta con una particolare enfasi sulle innovazioni tecnico-tattiche dell'apparato bellico.

2. Geoffrey Parker: la guerra d'assedio e le innovazioni tattiche

L'idea di rivoluzione militare proposta da Michael Roberts fu accettata e mai messa in discussione fino al 1976, quando il britannico Geoffrey Parker pubblicò *The 'Military Revolution,' 1560-1660—a Myth?*. In questo lavoro egli riconobbe «di non essere riuscito a intaccare la tesi di fondo» di Roberts, pur proponendo una visione diversa dello stesso processo storico⁸. Infatti, fece risalire all'inizio del XVI secolo la rivoluzione e spiegò come nell'analisi precedente fosse stato sottostimato il ruolo fondamentale della guerra d'assedio. Inoltre, lo storico sostenne che Roberts,

⁶ Cfr. P. Pieri, *La crisi militare italiana nel Rinascimento nelle sue relazioni con la crisi politica ed economica*, Napoli, Ricciardi, 1934

⁷ P. Bianchi, *Una rivoluzione militare? Scenari dalle vicende degli antichi Stati italiani*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2022, No.2, pp. 123-138, cit., p. 132. Nella citazione si fa riferimento allo storico tedesco Hans Delbrück, colui che conciliò per primo l'apparato militare alle sfere della politica e dell'economia.

⁸ G. Parker, *The "Military Revolution,"* cit., p. 214; Cfr. anche C. Rogers, *The Military Revolution of the Hundred Years War*, in "The Military Revolution Debate", a cura di C. Rogers, New York, Routledge, 2018, p. 55.

soffermandosi sulla Svezia della Guerra dei Trent'anni, avesse enfatizzando il ruolo di Gustavo Adolfo, senza attribuire la dovuta importanza agli sviluppi francesi, olandesi e asburgici. Un'ulteriore evoluzione del dibattito si ebbe nel 1988, quando Parker pubblicò *The Military Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*⁹. Egli presentò come fulcro della trasformazione l'Italia e la zona renana della Francia e dei Paesi Bassi, facendo notare la sconfitta della fanteria svedese nella battaglia di Nordlingen del 1634¹⁰.

Parker identificò i quattro fattori determinanti della rivoluzione nello sviluppo della architettura militare, nell'evoluzione del tiro del cannone dalle fiancate delle navi, nella

comparsa del moschetto e nell'aumento dei soldati in battaglia. In particolare, lo storico britannico evidenziò l'importanza della *trace italienne*, anche detta “fortificazione alla moderna”, la quale venne teorizzata da Leon Battista Alberti nel *De re aedificatoria* del 1485. L'artista genovese fu il primo a capire il vantaggio del costruire cittadelle fortificate a forma di stella, dotate di bastioni per resistere agli attacchi delle bombarde e delle nuove armi da fuoco. Un esempio di cittadella fortificata è la città di Palmanova (Figura 1), in provincia di Udine, costruita dai Veneziani nel 1593 e dal 2017 divenuta patrimonio UNESCO¹¹.

Figura 1. Fotografia di Palmanova (Italia).
Fonte: UNESCO World Heritage Centre.

Parker attribuì alla *trace italienne* la causa di tutte le innovazioni tecniche e tattiche nella strategia militare della prima età moderna. Infatti, le battaglie in campo aperto

⁹ La prima pubblicazione è stata G. Parker, *The Military Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

¹⁰ La fanteria svedese fu sconfitta dai *tercios* spagnoli, sistemi che combinavano la rigidità della linea dei picchieri e il fuoco a lunga gittata dei moschettieri. Questo scontro dimostrò che la superiorità delle tecniche svedesi era ormai stata rimpiazzata.

¹¹ Palmanova viene chiamata la "città stellata" a causa della sua pianta a forma di stella con nove punte, caratteristica delle fortificazioni dell'epoca. Un primo esempio di bastionatura si ritrova a Civitavecchia, che era la base della flotta pontificia, ma poi le cittadelle fortificate si diffusero velocemente in tutta Europa. Nello sviluppo di queste opere fu significativo il lavoro di Giuliano di Sangallo, innovatore dell'ingegneria militare e architetto di Lorenzo il Magnifico. Cfr. C. Paoletti, *Military revolution, military evolution, or simply evolution?*, Roma, CISM, 2020.

persero di importanza e furono scalzate dai lunghi assedi, si sviluppò un apparato burocratico per l'organizzazione logistica e crebbero le spese per ricostruire le proprie difese seguendo le nuove teorie italiane. Inoltre, le fortificazioni comportarono nuove esigenze di assedio e guarnigione, provocando un aumento del numero di soldati sul campo di battaglia e un cambiamento nella composizione delle truppe. In particolare, vennero ridotte le dimensioni della cavalleria e la fanteria si specializzò con la creazione di ruoli ben definiti. Ogni soldato veniva equipaggiato in base al compito svolto e, in questo modo, si arrivò a una specializzazione tale da trasformare completamente le tattiche di combattimento, ormai basate quasi interamente sulla fanteria.

Per quanto riguarda le armi, alcuni miglioramenti nella metallurgia consentirono di abbandonare l'archibugio per passare al moschetto e al fucile a baionetta¹². Con l'aumento dell'importanza delle armi da fuoco, si assottigliarono gli schieramenti fino ad arrivare alla formazione a due ranghi adottata dagli inglesi nella Rivoluzione americana. Dal punto di vista delle battaglie in mare, il cannone divenne molto efficace a partire dalla battaglia di Lepanto, ma a contribuire all'evoluzione delle strategie di guerra furono anche il sistema di governo del timone e la bussola¹³. Con queste innovazioni, le flotte olandesi e inglesi nel XVII secolo furono nelle condizioni di poter diffondere l'egemonia occidentale al di fuori del Mediterraneo.

3. Luciano Pezzolo: una dimensione euro-asiatica

Lo storico Luciano Pezzolo, analizzando la prospettiva di Parker, fece notare che le stesse condizioni di cambiamento proposte come cause della rivoluzione militare erano presenti anche in alcune zone dell'Eurasia. Per questo decise di ampliare i confini delle analisi precedenti facendo riferimento a una rivoluzione euro-asiatica. Tuttavia, nonostante le premesse fossero le stesse, le conseguenze della trasformazione furono radicalmente diverse nei due continenti. Infatti, gli Stati europei si distinsero per il nuovo modello di economia e di società e furono in grado di imporre la propria

¹² Nel Cinquecento venne introdotto il sistema di accensione a miccia, consentendo al tiratore di decidere quando sparare. L'archibugio, dotato di questo meccanismo, divenne la prima arma da fuoco veramente portatile a disposizione della fanteria. Tra XVII e XVIII secolo, a causa del pericolo di incidenti e del lungo tempo di ricarica, questo fu sostituito dal moschetto spagnolo, che era più preciso e maneggevole. Infine, la baionetta era un'arma bianca montata sull'estremità del moschetto, utile negli scontri ravvicinati e che fungeva anche da picca nelle situazioni di emergenza.

¹³ La prima battaglia marina in cui furono utilizzati i cannoni fu la battaglia di Lepanto nel 1571, scontro che vide contrapporre sei galeazze veneziane, munite di tiro laterale e poste davanti allo schieramento cristiano, alle galee ottomane. Cfr. L. Pezzolo, *Una rivoluzione militare europea?*, in "Guerre ed eserciti nell'Età moderna", a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, Bologna, Il Mulino, 2018.

egemonia in altri continenti. Dunque, la tesi di Pezzolo è che il vero motivo di trasformazione sia stato il contesto economico e istituzionale, e non tanto l'aspetto militare che si stava sviluppando similmente in altre aree del globo. Per supportare questa affermazione, nell'articolo del 2018 intitolato *Una rivoluzione militare europea?* l'autore prese ad esempio la storia militare cinese, giapponese e coreana, rifiutando l'eurocentrismo degli studi precedenti. Nonostante ciò, egli non negò gli aspetti militari e tattici della rivoluzione individuati da Parker, anzi, riconobbe che una delle trasformazioni più rilevanti della prima età moderna fu la crescita di dimensione degli eserciti (Tabella 1).

Data	Spagna	Olanda	Francia	Inghilterra	Svezia	Russia
1470	20,000	-	40,000	25,000	-	-
1550	150,000	-	50,000	20,000	-	-
1590	200,000	20,000	80,000	30,000	15,000	-
1630	300,000	50,000	150,000	-	45,000	35,000
1650	100,000	-	100,000	70,000	70,000	-
1670	70,000	110,000	120,000	-	63,000	130,000
1700	50,000	100,00	400,000	87,000	100,000	170,000

Tabella 1. Aumento degli effettivi militari 1470-1710. Fonte: G. Parker, *The "Military Revolution,"* cit., p. 206.

Proseguendo nell'analisi delle teorie proposte dallo storico inglese, Pezzolo confermò l'importanza delle armi da fuoco, senza però attribuire a questa innovazione il merito della rivoluzione militare e della supremazia occidentale. Egli poi rifiutò l'eccessiva enfasi con cui Parker aveva descritto le "fortificazioni alla moderna", non ritenendole il motivo principale per cui si passò dallo scontro diretto ad una strategia di guerra logoratrice. Secondo l'autore, è più probabile invece che fosse l'equilibrio tra forze militari ad aver portato a questa trasformazione, come viene spiegato nel seguente passo:

Se una potenza era dotata di armamenti tecnicamente superiori, è il caso della Spagna e della Svizzera alla fine del XV secolo, non aveva motivo di temere lo scontro sul campo; ma le conoscenze si diffondevano rapidamente nel continente europeo e la situazione tatticamente tornava ad essere di equilibrio, con la necessità di indebolire l'avversario sul piano logistico e finanziario¹⁴.

¹⁴ L. Pezzolo, *La rivoluzione militare: una prospettiva italiana 1400-1700*, in "Militari in età moderna: la centralità di un tema di confine", a cura di A. Dattero e S. Levati, Milano, Cisalpino, 2006, p. 45.

A sostegno di questa ipotesi, Pezzolo mise in luce come le tecniche impiegate dagli eserciti italiani fossero le stesse che erano state sperimentate dapprima in Nord Europa, proprio a causa dell'elevata mobilità delle forze combattenti e della diffusione delle migliori sviluppate.

La proposta innovativa avanzata dallo storico consiste nell'individuare nello sforzo organizzativo e finanziario il vero motore della rivoluzione. Infatti, tutte le componenti della società furono trasformate dallo sviluppo degli Stati europei e questo fu il motivo della superiorità occidentale tra XV e XIX secolo. L'autore scrisse che quest'ultima fu resa possibile da «una formula che rendeva efficace l'interazione tra istituzioni statali e imprenditori privati nell'ambito dell'economia e dell'innovazione tecnologica, con evidenti ripercussioni sulla forza militare»¹⁵.

4. *Clifford Rogers: una serie di rivoluzioni*

In *The military Revolution Debate* del 1995, ripubblicato nel 2018, lo storico Clifford Rogers unì per la prima volta i saggi che avevano contribuito maggiormente al dibattito sulla rivoluzione militare e a questi aggiunse nuovi scritti di importanti studiosi della prima età moderna. Rogers propose una visione innovativa del processo studiato rifacendosi alla teoria biologica degli equilibri punteggiati di Stephen Jay Gould e Niles Eldredge. I due scienziati nel 1972 teorizzarono un nuovo modello di evoluzione delle specie sostenendo che questa fosse il risultato di brevi e intensi periodi di cambiamento intervallati da lunghi periodi di stasi. La loro teoria si contrappone dunque alla visione evolutiva basata su lente e costanti trasformazioni, la quale Rogers ritrovava nel pensiero di Parker e degli altri studiosi della rivoluzione militare.

L'autore propose una prospettiva più ampia del processo, suggerendo di focalizzare l'attenzione sulla Guerra dei Cent'anni, che dal 1337 al 1453 coinvolse il continente europeo. Ridimensionando l'importanza delle armi da fuoco, egli affermò che furono la differenziazione dei ruoli e la specializzazione di tattiche basate sulla fanteria a segnare il momento di svolta nella storia militare. Per questo l'autore criticò l'idea di una rivoluzione militare causata dalla creazione di una contromisura per i cannoni e gli archibugi, come sostenuto da Parker. Piuttosto, Rogers fece riferimento a una serie di rivoluzioni, a cominciare da quella della fanteria avvenuta nel XIV secolo. Questa fu caratterizzata da tre fattori: l'aumento del numero di fanti disposti in reggimenti ben organizzati, la professionalizzazione dei soldati e le formazioni allineate, adatte all'uso di armi da fuoco e non allo scontro diretto. In questo contesto si verificò il rovesciamento della supremazia secolare della cavalleria aristocratica a favore dei picchieri svizzeri e degli arcieri inglesi.

¹⁵ L. Pezzolo, *Una rivoluzione militare europea?*, cit., p. 40.

La seconda rivoluzione è quella dell'artiglieria, che si verificò quando le armi da fuoco portarono alla superiorità dell'attacco contro la difesa, la quale fino a quel momento aveva prevalso nella guerra di assedio. Quindi, due volte durante la Guerra dei Cent'anni si ebbero trasformazioni significative nelle caratteristiche della guerra e ognuna di queste provocò conseguenze sociali e politiche di ampia portata, motivo per cui entrambe possono essere definite rivoluzioni. Alle due già descritte seguirono una rivoluzione nella fortificazione, che di nuovo invertì il rapporto di superiorità tra attacco e difesa grazie alla *trace italienne*, e una rivoluzione nell'amministrazione della guerra, caratterizzata dalla crescita delle dimensioni degli eserciti e dalla burocratizzazione militare.

Rogers sostenne dunque che ogni rivoluzione militare avesse l'obiettivo di ribilanciare un disequilibrio prodotto da quella precedente, e che questa serie di trasformazioni fosse il motivo della superiorità occidentale sul piano bellico nel XVIII secolo. Secondo lo storico è sbagliato riassumere le innovazioni di cinque secoli in un singolo fenomeno, perché «potremmo imporre un'unità ideologica artificiale a una serie di sviluppi intrinsecamente distinti e separati»¹⁶.

5. Le conseguenze della rivoluzione sugli Stati europei

Le conseguenze della rivoluzione militare non furono solo di tipo tattico ma andarono a delineare una nuova strategia nell'arte della guerra, coinvolgendo anche gli ambiti della burocrazia statale e della società civile.

Pezzolo esplicitò che una conseguenza della rivoluzione militare è stata l'incremento dell'apparato amministrativo e della capacità di controllo dello Stato. Infatti, spesso la struttura amministrativa militare costituita dopo l'acquisizione di un esercito permanente funse da modello per il settore civile. L'autore fornì anche alcuni esempi:

Efficienza del sistema amministrativo e guerra si trovano come elementi strettamente connessi nell'Inghilterra degli Hannover e, appunto, in Prussia; mentre in Italia la relazione fra necessità militari ed espansione dell'amministrazione statale si riscontra nello stato sabauda¹⁷.

¹⁶ C. Rogers, *The Military Revolution of the Hundred Years War*, in "The Military Revolution Debate", a cura di C. Rogers, New York, Routledge, 2018, p. 77.

¹⁷ L. Pezzolo, *La rivoluzione militare*, cit., p. 56. Per quanto riguarda i Savoia, a partire da Carlo Emanuele I (1580-1630) l'amministrazione militare divenne il nucleo da cui prese forma il sistema burocratico statale.

Lo storico ci tenne a precisare che il processo di statalizzazione della logistica fu il frutto di una lunga transizione non lineare, in cui si verificarono «ripiegamenti verso soluzioni ibride e persino “antiquate”»¹⁸.

Analizzando la visione di altri autori, Michael Roberts ritenne che la crescita delle dimensioni dei conflitti avesse portato a un'autorità statale sempre più forte, in quanto ormai solo lo Stato possedeva le risorse amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per la guerra su larga scala. Con gli stessi presupposti, l'analista militare Brian M. Downing sostenne che negli anni di Luigi XIV la rivoluzione militare avesse provocato trasformazioni politiche, come la crescita della burocrazia, e che «questi cambiamenti entrarono ulteriormente in conflitto con il costituzionalismo e costituirono la base dell'assolutismo»¹⁹.

Il politologo Charles Tilly con una celebre frase ha riassunto la relazione tra apparato bellico e Stato centrale: «gli stati facevano le guerre, ma le guerre facevano gli stati»²⁰. L'autore associò al legame tra attività militare e formazione dello Stato la metafora della doppia elica del DNA, per spiegare l'influenza reciproca esercitata dalle due componenti. Un altro aspetto sottolineato da Tilly fu la creazione del consenso sociale, o almeno dell'acquiescenza, attraverso lo sviluppo di un'identità nazionale, la nascita di istituzioni sia sociali che politiche e la fornitura di servizi e protezioni.

5.1 L'egemonia occidentale

Partendo dal rapporto tra innovazioni militari e sviluppo dello Stato moderno, si giunge inevitabilmente alla questione dell'egemonia occidentale; infatti, il periodo della rivoluzione militare europea coincise con quello dell'espansione extra-continentale.

¹⁸ M. Rizzo, *A proposito di Rivoluzione militare, finanza pubblica e logistica*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2022, No. 2, pp. 167-192, cit., p. 186; Cfr. anche M. Rizzo, *Guerra, economia e società*, in “Guerre ed eserciti nell'Età moderna”, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 248-249.

¹⁹ B. M. Downing, *The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe*, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 76. Si precisa che richiamando i tempi di Luigi XIV, l'autore fa riferimento alla seconda metà del Seicento e all'inizio Settecento.

²⁰ C. Tilly, *Reflections on the History of European State Making*, in “The Formation of National States in Western Europe”, a cura di C. Tilly, Princeton, Princeton University Press, 1975, p. 42. Cfr. anche C. Tilly, *War Making and State Making as Organised Crime*, in “Bringing the State Back In”, a cura di P. B. Evans, D. Rueschemeyer e T. Skocpol, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. In questo testo l'autore spiega come la guerra sia legata all'emergere dello Stato come forma di organizzazione politica in Europa a partire dalla fine del Medioevo. L'analisi provocatoria paragona gli Stati a organizzazioni criminali per sottolineare gli aspetti coercitivi della loro formazione, quali tassazione ed espropriazione.

Secondo Pezzolo, sono state la pressione fiscale e la capacità di ottenere prestiti monetari i fattori discriminanti che hanno contraddistinto gli Stati moderni europei e non le potenze asiatiche. Con l'incremento della spesa pubblica divenne fondamentale la possibilità di indebitarsi, opportunità che gli Stati europei colsero per finanziare le spese strategiche²¹. Infatti, per far fronte alla domanda di risorse, si sviluppò il *fiscal-military state*, che implicava l'imposizione di oneri fiscali ai civili per sostenere la logistica della guerra²². Tuttavia, con questo sistema era cruciale trovare un equilibrio tra l'estrazione di risorse e il mantenimento di un buon rapporto con la popolazione; pertanto, in base alle loro risorse interne e alla credibilità internazionale, gli Stati europei decisero di aumentare le tasse che gravavano sulla popolazione o di ricorrere all'indebitamento.

Di conseguenza, le potenze europee ampliarono i loro domini non a causa delle innovazioni tecnologiche, ma piuttosto grazie al contesto in cui queste presero piede. Infatti, la superiorità tecnologico-militare occidentale non era ancora emersa nel XVIII, divenendo evidente solo nell'Ottocento. Come dichiarò Parker, ci furono altre regioni nel mondo in cui le armi da fuoco si diffusero e in cui si costruirono fortificazioni efficaci contro l'avanzata europea²³. Tuttavia, nella seconda metà del XVIII secolo si verificarono ulteriori innovazioni tattiche europee, come l'introduzione della *levée en masse*, che determinò un nuovo aumento degli effettivi militari. Grazie a questi fattori, oltre all'introduzione di carte topografiche più dettagliate, nuove ferrovie e navi a vapore, gli Stati europei si imposero definitivamente come potenze militari, affermando la loro supremazia.

²¹ Il caso più evidente è quello dell'Inghilterra nel Settecento, che in breve tempo e a costi relativamente contenuti poteva disporre di enormi fondi per acquistare beni e servizi, compresi quelli dell'esercito e della flotta. Infatti, tra 1688 e 1815 un terzo del costo dei conflitti inglesi fu coperto dai prestiti. Gli olandesi invece crearono il fortunato espediente del "debito consolidato", che consisteva nell'ipotecare le future entrate fiscali per pagare il debito.

²² Il *fiscal-military state* è un concetto storiografico che rappresenta «la crescente capacità degli Stati di interagire con una folta platea di interlocutori per trarne le risorse necessarie allo scopo di espandere il proprio potenziale strategico, dotandosi di una potenza di fuoco in costante aumento sul piano finanziario e logistico-organizzativo»; M. Rizzo, *A proposito di Rivoluzione militare*, cit., p. 186. Lo sviluppo del *fiscal-military state* assunse più importanza nel XVIII secolo data la rivalità tra Gran Bretagna, Francia e Spagna, che si confrontavano sul piano globale con una conseguente esigenza di ingenti risorse.

²³ Talvolta le innovazioni tecniche si svilupparono prima in Cina, Giappone o nell'impero Ottomano, come nel caso delle armi da fuoco, che nel tardo Trecento erano già state adottate dall'esercito turco. Si pensi anche al fatto che i giapponesi convertirono l'intero esercito alle armi da fuoco e svilupparono autonomamente alcune innovazioni tattiche europee come il fuoco a raffica, introdotto dallo *shogun* Nobunaga un ventennio prima di Maurizio di Nassau.

Bibliografia

- P. Bianchi, *Una rivoluzione militare? Scenari dalle vicende degli antichi Stati italiani*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2022, No. 2, pp. 123-138.
- B. M. Downing, *The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe*, Princeton, Princeton University Press, 1992.
- C. Paoletti, *Military revolution, military evolution, or simply evolution?*, Roma, CISM, 2020.
- G. Parker, *The "Military Revolution," 1560-1660--a Myth?*, in “Journal of Modern History”, Vol. 48, 1976, No. 2, pp. 195–214.
- G. Parker, *The Military Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
- L. Pezzolo, *La rivoluzione militare: una prospettiva italiana 1400-1700*, in “Militari in età moderna: la centralità di un tema di confine”, a cura di A. Dattero, S. Levati, Milano, Cisalpino, 2006.
- L. Pezzolo, *Una rivoluzione militare europea?*, in “Guerre ed eserciti nell’Età moderna”, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, Bologna, Il Mulino, 2018.
- P. Pieri, *La crisi militare italiana nel Rinascimento nelle sue relazioni con la crisi politica ed economica*, Napoli, Ricciardi, 1934.
- M. Rizzo, *A proposito di Rivoluzione militare, finanza pubblica e logistica*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2022, No. 2, pp. 167-192.
- M. Rizzo, *Guerra, economia e società*, in “Guerre ed eserciti nell’Età moderna”, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, Bologna, Il Mulino, 2018.
- M. Roberts, *The Military Revolution, 1560-1660: An Inaugural Lecture Delivered Before the Queen's University of Belfast*, Belfast, M. Boyd, 1956.
- C. Rogers, *The Military Revolution of the Hundred Years War*, in “The Military Revolution Debate”, a cura di C. Rogers, New York, Routledge, 2018.
- C. Tilly, *Reflections on the History of European State Making*, in “The Formation of National States in Western Europe”, a cura di C. Tilly, Princeton, Princeton University Press, 1975.
- C. Tilly, *War Making and State Making as Organised Crime*, in “Bringing the State Back In”, a cura di P. B. Evans, D. Rueschemeyer e T. Skocpol, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.